

Abaibekova K.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЕМЫХ К ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ

Абайбекова К.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878393>**Abstract**

The article is devoted to the issue of increasing interest in reading fiction, ways of motivating reading as a tool and means of inducing them to cognitive activity.

Аннотация

Статья посвящена вопросу активизации интереса к чтению художественной литературы, способам мотивации к чтению как инструмента и средства их побуждения к познавательной деятельности.

Keywords: reading motivation, method, cognitive activity, reading culture, reading strategies

Ключевые слова: мотивация чтения, метод, познавательная деятельность, читательская культура, стратегии чтения

Актуальность проблемы активизации мотивации обучаемых к чтению обусловлена следующими обстоятельствами: 1) модернизация российского образования предъявляет повышенные требования к воспитанию интеллектуальной, нравственно совершенной, эмоционально развитой молодежи в образовательных учреждениях. И это обусловлено моральной деградацией части социума, вызванной усилением рыночных отношений в обществе потребления, формированием их маркетингового сознания, засильем массовой культуры, главными ценностями которой признаются потребительские и материальные. Духовные ценности общества предаются забвению. А.З. Шамсутдинова утверждает, что молодой человек, оказавшийся под влиянием мировоззренческих установок общества потребления, попадает под власть антиномий. Основное противоречие в этом случае заключается в разрыве между разумом и интеллектом. Разум, способный творить добро и гармонию, не сводится к интеллекту как к способности решать задачи по преодолению этого разрыва [1, 148]. Д.С. Соммер также отмечает, что незнание моральных ценностей способствует снижению духовного уровня человечества, так как, если у него не будет потребности в высших ценностях, то оно не сможет добиться морального и духовного прогресса и, скорее всего, деградирует» [2, 110]. Причиной, снижающей уровень духовности молодежи, является отсутствие интереса ее к чтению художественной литературы. По мысли Е.А. Гуськовой, главной причиной снижения интереса к чтению у подрастающего поколения является тот факт, что компьютер и различные гаджеты стали занимать ведущее место среди форм проведения досуга [3, 573]. И.В. Сосновская утверждает, что существует еще ряд обстоятельств, ведущих к кризису читательской культуры: смена интеллектуальных технологий освоения знаний (книга как вербальный источник знаний уступает первенство визуальным), смена каналов передачи информации и культуры, смена посредника [4].

Для того, чтобы пробудить у обучаемых интерес к чтению художественной литературы, следует повысить мотивацию их к предмету «литература». Вопрос о мотивации как «об особом психическом процессе можно обсуждать только в рамках проблемы порождения деятельности и заданных обществом субъекту активности действий, поскольку мотивация является психическим обеспечением порождения деятельности субъектом» [5, 76]. Мотивация понимается также как «методы, инструменты и средства их побуждения к познавательной деятельности, к активному освоению материала по изучаемым дисциплинам» [6,12].

Для формирования у обучаемых мотивации к чтению художественной литературы следует использовать ряд педагогических приемов, например, метод проблемного освоения нового знания. В этом случае следует преподнести новый материал таким образом, чтобы вызвать эмоциональное восприятие темы. С этой целью следует использовать метод проблемного изложения темы, при котором ознакомление с темой занятия осуществляется путем создания ситуации затруднения, выявления заключенного в теме противоречия, например, при изучении темы «Имя прилагательное» по предмету «Профессиональный русский язык», акцентируется внимание на изучении качественных прилагательных «гордый-горделивый». Для создания проблемной ситуации преподаватель задает проблемные вопросы: почему у данных однокоренных прилагательных разные значения? Для выявления этого: 1) сопоставьте определения слов по «Словарю русского языка»: гордый: обладающий чувством собственного достоинства, самоуважения [7, 332]; горделивый: исполненный сознания своей ценности, важности, превосходства [7, 332]; 2) подготовьте презентацию поведения гордого и горделивого человека. Выявите различия в их поведении и объясните, чем это вызвано; 3) обратите внимание на события, происходящие в романе Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Посмотрите фрагмент из

одноименного кинофильма, сравните поведение героя мистера Дарси в начале романа, когда он демонстрирует поведение горделивого, заносчивого человека, кичащегося своим богатством, презирующего мелких джентри и в конце, когда он становится гордым человеком, полным собственного достоинства, достойным уважения других людей и любимой девушки. Почему в нем произошли такие перемены? Акцентируйте внимание на тех ситуациях, в которых демонстрируются эпизоды пробуждения любви Дарси к мисс Элизабет, а также на те ситуации, когда Элизабет отвергает Дарси, а впоследствии в ней пробуждается любовь к нему. Почему это происходит? Какой поступок совершил Дарси, что окружающие стали гордиться им? Чтобы ответить на эти вопросы, прочитайте роман Джейн Остин, дайте оценку поведению главных героев (мистера Дарси и Элизабет). Вызвало ли их поведение, их любовь, их страдания эмоциональное сочувствие у вас?

Данные проблемные вопросы и проблемные ситуации (демонстрация слайдов) пробуждают интерес студентов к чтению романа, повышают «мотивацию как совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека действовать специфическим, целенаправленным образом» [6, 127]. Для повышения мотивации студентов к чтению данного романа можно использовать метод применения стратегии чтения.

Стратегия определяется И.А. Зимней как прием определения целей, задач субъектов деятельности, их подготовки и распределения по соответствующим задачам. Она включает в себя также разработку способов, методов, организационных форм – стратегий [8]. В.В. Сметанникова выделяет десять стратегий чтения, такие, как: 1) стратегия техники чтения; 2) стратегия видов чтения (вслух и про себя); 3) стратегии понимания, связанные с характеристиками текста; 4) стратегии, связанные с организацией деятельности чтения (этапы работы с текстом); 5) метакогнитивные, когнитивные, социально-аффективные стратегии; 6) стратегии, связанные с когнитивными и эмоционально-волевыми характеристиками читателя; 7) стратегии, связанные с характеристиками контекста; 8) стратегии работы с объемными текстами (книгами); 9) контрольно-аффективные стратегии [9, 59]. Из этих стратегий мы выбираем стратегию работы с книгами. При использовании данной стратегии применяем, в первую очередь, предтекстовую стратегию. Г.В. Пранцова и Е.С. Романичева характеризуют ее как предтекстовую ориентировочную деятельность, включающую в себя: 1) постановку цели чтения; 2) определение характера текста; 3) просмотра его заголовка и подзаголовков; 4) предположения о замысле его написания [10, 32]. С.Н. Макухина предлагает использовать следующие предтекстовые стратегии: 1) глоссарий (актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста); 2) ассоциативный куст (ознакомление с ключевыми словами заголовка); 3) антиципация (предвосхищение того, о чем будет говориться дальше); 4) «прогнозирование» (работа с эпиграфом текста); 5) «ориентир

предвосхищения» (работа с предварительными суждениями учащихся); 6) образ текста (сочинение рассказа по ключевым словам); 7) иллюстрация содержания (визуальное восприятие текста).

Для пробуждения интереса к чтению романа А. Потемкина «Кабала» мы используем набор действий, предлагаемых обучаемым преподавателем с целью достижения совместной цели. Цель использования предтекстовых стратегий – вызвать интерес к чтению романа. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 1) выяснить, почему автор назвал свой роман «Кабала» 2) определить, в какую кабалу попадают герои романа.

Для решения этих задач преподаватель предлагает обучаемым использовать следующие предтекстовые стратегии: 1) стратегия «заголовок»; 2) стратегия «антиципация»; 3) стратегия выявления сюжетной линии книги; 4) стратегия постижения намерений автора; 5) работа с образом текста (сочинение обучаемыми кратко о сюжете текста); 6) показ основного содержания романа по видео.

Первая предтекстовая стратегия «Заголовок» способствует пониманию темы романа. Заголовок «Кабала» актуализирует смысл романа. Это «кабала жизненных обстоятельств, в которую попадают герои». Стратегия антиципации направлена на предвосхищение того, что будет дальше. Для этого следует прочитать первые фразы текста: *Ну вот. Третье кольцо. До Ярославского вокзала уже недалеко. Моя кочегарка перестает подбрасывать в сознание опийное топливо, начинается кумар: со слов медиков, предтеча абстиненции, когда в организме догорают последние ключья этого самого материала* (А. Потемкин. Кабала, с.11). Данные начальные фразы позволяют предположить, что речь идет о попавшем в кабалу наркотиков наркомане. Обучаемые предвосхищают такое событие в романе, однако преподаватель обращает внимание обучаемых на то обстоятельство, что в кабалу могут попасть и другие люди, не имеющие отношения к наркотикам. Какие же это люди? Кто еще попадает в кабалу? Это заинтересовывает обучаемых. Для выяснения этого следует ознакомиться с сюжетной линией романа и в этих случаях необходимо выяснить намерения автора, заключающиеся в стремлении его описать жизнь людей, попавших в кабалу наркотиков, а также в кабалу денег. Последняя предтекстовая стратегия направлена на осмысление содержания текста. Для этого читателю необходимо осмыслить три вида информации текста, а именно: 1) содержательно-фактуальную; 2) подтекстовую; 3) концептуально-содержательную. Для понимания содержательно-фактуальной информации читатель выявляет информацию по следующей схеме: 1) кто? 2) где? 3) когда? 4) почему? 5) с какой целью? Подтекстовая информация скрытая, она имплицитна. Скрытые смыслы подтекстовой информации расшифровываются благодаря таким средствам, как использование метафоры, имплицитной детали, кольцевого повтора. Применяя прием метафоры, читатель вникает в пе-

реносное значение слова «Кабала», которое используется не в значении «долговая кабала», а «кабала жизненных обстоятельств» (кабала наркотиков, кабала денег). Концептуально-содержательная информация передает сведения об идеях автора.

Послетекстовая стратегия направлена на выявление того, как читатель усвоил содержание текста. Для этого он должен заполнить таблицу №1:

Таблица 1

Содержание этапов чтения текста и выявления типов информации

Название этапа	Описание этапа	Усвоение информации	Содержание информации
Предчтение	Использование предтекстовых стратегий	Фактуально-содержательная информация (выявление и описание ситуаций, в которых принимают участие главные герои романа)	Выявление информации по схеме: кто, где, когда, почему?
Чтение (исполнительный этап)	Следование за героями романа; осмысление и запоминание событий: выявление подтекста романа.	Усвоение подтекстовой информации текста	Использование приемов выявления подтекстовой информации
Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап)	Краткое изложение содержания текста (устно)	Усвоение концептуально-содержательной информации текста	Выявление идеи автора, размышления о ней

Следующим приемом повышения мотивации к чтению художественной литературы является актуализация диалоговой позиции обучаемого. По мысли Н.П. Терентьевой, такая позиция является принципиально важной в процессе становления читательской мотивации и самоактуализации [11, 88]. Исследователь считает возможным вовлечь читателя в диалог после прослушивания им лекции И.А. Бродского и аналитического чтения его. Для такого чтения читатель должен выполнить следующие задания: 1) выделите в лекции И.А. Бродского мысли, интересные для вас; 2) найдите утверждения, с которыми вы хотели бы поспорить; 3) приведите две-три цитаты и прокомментируйте их; 4) прочитайте вслух самую важную из цитат; 5) обсудите их в процессе диалога с другими обучаемыми [11].

Возможным представляется и актуализация диалогов читателя с автором. В этом случае читатель активизирует внутреннюю мотивацию, ибо он получит ответы на свои вопросы, если только использует внутреннюю мотивацию, заключающуюся в понимании смысла произведения. Следует знать, что чтение художественной литературы носит диалогический характер, который «требует совместных усилий не только со стороны пишущего, но и со стороны читающего, у него должны быть потребность и способность вступать в диалог с отсутствующим собеседником, хотя и представленным его инобытием – литературным произведением» [12, 714].

Для того, чтобы понять содержание текста, необходимо иметь представление о его смысловой структуре, т.е. читатель должен вникнуть во все смыслы, вложенные автором в художественный текст. В современных исследованиях текст определяется как множество языковых знаков, которые приобретают смысл в коммуникации. Именно в процессе коммуникации «автор – текст – читатель» [13]. В этом случае читатель понимает и интерпретирует авторские смыслы текста, заложенные в

концептуально-содержательной информации (основной авторский смысл), содержательно-фактуальной информации (поверхностный смысл), в подтекстовой информации (подтекстовый смысл)

Таким образом, для повышения активизации мотивации, направленной на пробуждение читательского интереса к чтению литературы, следует определить понятие «мотивация», рассмотреть его виды, использовать приемы и методы, такие, как: 1) метод проблемного усвоения нового знания читателем; 2) использование метода применения стратегий (а именно, стратегии работы с книгой, включающей в себя предтекстовую, текстовую, послетекстовые стратегии); 3) метод диалога автора и читателя, в процессе которого читатель постигает смыслы текста (основной авторский, передаваемый путем концептуально-содержательной информации), подтекстовый смысл (выраженный имплицитно и передаваемый при помощи подтекстовой информации), поверхностный смысл (актуализирующийся путем фактуально-содержательной информации).

Список литературы:

1. Шамсутдинова А.З. О некоторых аспектах кризиса духовности современной молодежи и механизмах ее экологии// Вестник Челябинского государственного университета, 2012, №18(272). Философия. Социология. Культурология. – С.147-149.
2. Соммер Дарио Салас. Мораль XXI века/ пер. с/исп. – М.: «Кодекс», 2014.
3. Гуськова Г.А. Проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи школьного возраста// Молодой ученый, 2014, №20. – С.572-574.
4. Сосновская Н.В. Вопросы современного литературного чтения, рефлексия/: <http://www.iro38.ru/o-jimal.html>. Дата обращения: 18.04.2023.

5. Выготский Л.С. Избранные произведения. – М., 1983.
6. Королева О.А. Особенности мотивации к обучению взаимодействия // Человек, экономика, общество, грани взаимодействия. – М., 2012. – С. 126-128.
7. Словарь русского языка. В 4-х тт, тт. – М., 1983. – 696с.
8. Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы/ 2-е изд, доп. и перераб. Под общ. ред. И.А. Зимней. – М.: Издательский сервис, 2005. – 512с.
9. Сметанникова Н.Н. Стратегический подход к обучению профессионально – специализированному чтению//Высшее образование сегодня, 2018, №9., С. – 54–61.
10. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика. Смысловое чтение и работа с текстом: учебное пособие., – М.: ФОРУМ, 2015. – 368с.
11. Терентьева Н.П. Мотивация читательской литературно-творческой деятельности старшеклассников//Начальная школа, плюс до и после, 2011, №9. – С.86–91.
12. Каган М.С. Чтение как феномен культуры// Каган М.С. Избранные труды в VII т. Т.Ш. Труды по проблемам теории культуры. – Спб.: Петрополис, 2017.
13. Земская Ю.Н., Качесова И.Ю., Комиссарова Л.М. Теория текста. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 224с.